

UDC: 330.111.4

JEL: D20

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA SANOAT KORXONALARINING ISHLAB CHIQUARISH JARAYONLARI

PRODUCTION PROCESSES OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Gaibnazarova Zumrat Talatovna [0000-0001-6325-4890]

Fan va texnologiyalar universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Gaibnazarova Zumrat Talatovna

University of science and technologies, Vice rector for scientific affairs and innovations, doctor of economic sciences, professor

Гаибназарова Зумрат Талатовна

Университет науки и технологий, Проректор по научным работам и инновациям, доктор экономических наук, профессор

E-mail: z_gaibnazarova@usat.uz; **Phone:** +998994441177

Axmedova Sanobar Ikrom qizi [0009-0005-5594-8020]

Fan va texnologiyalar universiteti, “Iqtisodiyot” kafedrasida dotsenti
Akhmedova Sanobar Ikrom kizi

University of science and technologies, associate professor of the department «Economics»

Ахмедова Санобар Икром кизи

Университета науки и технологии, доцент кафедры «Экономика»

E-mail: sanobarahmedova839@gmail.com; **Phone:** +998977701806

Annotatsiya. Hozirgi kunda jahon miqyosida iqtisodiyotning barcha tarmoqlari rivoji keskin oshib bormoqda. Shu qatorda ishlab chiqarish ya’ni sanoat iqtisodiyoti ham yirik mamlakatlarda iqtisodiyotning o’sishida muhim ahamiyat kasb etmoqda. O‘zbekiston Respublikasida ham iqtisodiy islohotlar borgan sari chuqurlashib, bozor munosabatlariga asoslangan yangi mustaqil milliy iqtisodiyotni barpo etish jarayonlari tezlashmoqda. Bu jarayonlarni tezlashtirishda ishlab chiqarish korxonalarini modernizatsiyalash va raqobatbardoshligini boshqarishning o‘rni katta ahamiyatga egadir. Shu sababli, iqtisodiy globallashtirish jarayonlarida O‘zbekiston Respublikasi uchun ham iqtisodiy rivojlanishni yanada oshirish asosiy maqsadlardan biriga aylanmoqda. Mamlakatimizda o‘z vaqtida tanlab olingan iqtisodiy taraqqiyot modelining asosiy tamoyillari asosida ishlab chiqilgan, chuqur va har tomonlama o‘ylangan iqtisodiyotni tarkibiy o‘zgartirish va modernizatsiyalash bo‘yicha ishlar amalga oshirilishi natijasida iqtisodiyotning sanoat tarmog‘ida juda katta o‘zgarishlar amalga oshirildi.

Kalit so‘zlar: sanoat korxonalari, ishlab chiqarish, iqtisodiyot tarmoqlari, ishlab chiqarish samaradorligi, sanoat kooperatsiyasi.

Abstract. Currently, the development of all sectors of the economy is rapidly increasing worldwide. In addition, the production, that is, the industrial economy, is also gaining importance in the growth of the economy in large countries. In the Republic of Uzbekistan, economic reforms are also deepening, and the processes of building a new independent national economy based on market relations are accelerating. The role of modernization and competitiveness management of manufacturing enterprises in accelerating these processes is of great importance. Therefore, further increasing economic development is becoming one of the main goals for the Republic of Uzbekistan in the processes of economic globalization. As a result of the implementation of work on structural transformation and modernization of the economy, developed on the basis of the basic principles of the timely selected economic development model, in our country, significant changes have been made in the industrial sector of the economy.

Key words: industrial enterprises, production, economic sectors, production efficiency, industrial cooperation.

Аннотация. В настоящее время во всем мире наблюдается резкий рост развития всех секторов экономики. Кроме того, обрабатывающая промышленность, или промышленная экономика, также играет важную роль в экономическом росте крупных стран. В Республике Узбекистан углубляются экономические реформы, ускоряются процессы строительства новой независимой национальной экономики, основанной на рыночных отношениях. В ускорении этих процессов большую роль играет модернизация и управление конкурентоспособностью производственных предприятий. Поэтому для Республики Узбекистан в процессах экономической глобализации одной из главных задач становится дальнейшее ускорение экономического развития. В результате реализации глубокой и комплексной работы по структурной трансформации и модернизации экономики, разработанной на основе основных принципов своевременно выбранной модели экономического развития в нашей стране, произошли существенные изменения в промышленном секторе экономики.

Ключевые слова: промышленные предприятия, производство, отрасли экономики, эффективность производства, промышленная кооперация.

For citation: Gaibnazarova Z.T., Akhmedova S.I. Production processes of industrial enterprises in the Republic of Uzbekistan. Towards a new economy, pedagogy and technology. 2025; 3 (1): 49-55.

Hozirgi kunda iqtisodiy va ilmiy-texnik salohiyat yaratilyotganligi, iqtisodiy-ijtimoiy munosabatlarning takomillashayotganligi ishlab chiqarish samaradorligini oshirish masalalarini birinchi o‘ringa qo‘yadi. Binobarin, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining ma’ruza va nutqlarida, Vazirlar Mahkamasining qarorlarida ishlab chiqarishning, jumladan, sanoat ishlab chiqarish samaradorligini oshirishning mohiyati va ahamiyati, dolzarb muammolari, iqtisodiyotni ekstensiv va intensiv taraqqiyot yo‘liga o‘tkazish munosabati bilan kelib chiqadigan ustuvor vazifalar chuqur va har tomonlama tahlil etib berilmoqda.

Respublikadagi sanoat korxonalarida ishlab chiqarishi jarayonlarini yanada rivojlantirish yuzasidan Prezident farmonlari, Oliy Majlis Senati tomonidan qabul qilingan qarorlar va Vazirlar Mahkamasining qarorlari o‘z ijrosini topgan. Shulardan biri [1], O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 24 yanvardagi “Respublikada ishlab chiqarishni rivojlantirish va sanoat kooperatsiyasini kengaytirishning samarali tizimini yaratish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qaroridan muhim vazifalarni tahlil qilishimiz mumkin. Ushbu qarorda keltirilgan bandlar orqali korxonalarda ishlab chiqarish samaradorlini oshirish, bosqichma-bosqich amalga tadbiq etilishi muhim ahamiyatga ega.

Shu o‘rinda, ishlab chiqarish tushunchasiga ta’rif beradigan bo‘lsak, ishlab chiqarish - bu jamiyatning yashashi va taraqqiy etishi uchun zarur bo‘lgan moddiy boyliklar (turli iqtisodiy mahsulotlar) yaratish jarayoni bo‘lib, ishlab chiqarish omillarini iste’mol va investitsiyalar uchun mo‘ljallangan tovarlar va xizmatlarga aylantirish jarayonidir [2]. Ishlab chiqarish inson hayotining tabiiy sharoiti va boshqa faoliyat turlarining moddiy asosidan iborat. Moddiy va ma’naviy ne’matlarni yaratish, xizmatlar ko‘rsatish inson hayoti, uning yashashi va kamol topishi uchun moddiy asosdir. Shuning uchun ishlab chiqarishning to‘xtovsiz takrorlanishi va uni rivojlantirish har doim eng muhim iqtisodiy qonuniyat va obyektiv zaruriyatdir [3]. Har qanday jamiyatda ishlab chiqarishning amalga oshishi, eng avvalo, uning ro‘y berishi uchun bu jarayonda qatnashadigan omillar mavjud bo‘lmog‘i lozim [4]. Iqtisodiyotning tizimi va shaklidan qat’iy nazar, ishlab chiqarish yoki xizmat ko‘rsatishning hamma sohalarini uchun umumiy bo‘lgan uchta omil ishchi kuchi, mehnat qurollari va mehnat predmetlari bo‘lishi shart. Kishilik jamiyati taraqqiyotining hamma bosqichlarida ishlab chiqarish zarur. Uning mazmunini mehnat jarayoni belgilaydi [5]. Ishlab chiqarish faqat ishlab chiqarsihdan iborat bo‘lmay, balki taqsimot, ayirboshlash va iste’molni ham o‘z ichiga oladi. Ishlab chiqarishning rivojlanishi jamiyat hamma a’zolarining faravonligini muntazam oshira borish va har tomonlama rivojlantirishga imkon beradi [4].

Respublikamizda ishlab chiqarishni diversifikatsiyalash va modernizatsiyalash, hamda mahsulot raqobatbardoshligini boshqarishni takomillashtirish, rivojlangan mamlakatlar qatori zamonaviy asbob-uskunalar bilan ta’minlash va mahsulot raqobatbardoshligiga erishish uchun uning sifatini oshirish jarayonida qo‘l keladigan taklif va tavsiyalarni tahlil qilish va uni amalda qo‘llay olish hisoblanadi [7]. Ushbu maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar belgilab olindi:

- rivojlangan chet davlatlarda sug‘urta munosabatlarining tashkil etilish parametrlarini tadqiq qilish;
- korxonalarda mahsulot raqobatbardoshligini boshqarishning o‘ziga xos xususiyatlarini o‘rganish;
- sanoat ishlab chiqarishni diversifikatsiyalash, modernizatsiyalash va mahsulot raqobatbardoshligini oshirishning xorij tajribasini taqqoslash;
- korxonalarni modernizatsiyalash sharoitida raqobatbardosh mahsulot ishlab chiqarishning ustuvor yo‘nalishlarini atroflicha o‘rganish;
- O‘zbekiston iqtisodiyotini yanada diversifikatsiya qilish hamda uning raqobatbardoshligini mustahkamlash yo‘llari va choralarini tahlil qilish;

- ishlab chiqarish korxonalarini diversifikatsiyalash va modernizatsiyalash jarayonini tashkil etishning nazariy asoslari [8].

Sanoat korxonalari ishlab chiqarish samaradorligini oshirishning juda ko'p, xilma-xil omillari va asosiy yo'nalishlari mavjud. Barcha omillar uch belgiga asosan guruhlariga bo'linishi mumkin: manba bo'yicha, ishlab chiqarishni rivojlantirish va takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari bo'yicha, omillarning o'рни va amalga oshirish darajasi bo'yicha [9].

Omillarni ishlab chiqarish samaradorligini oshirish manbalari bo'yicha tasniflash nimalar hisobiga ijtimoiy mehnatni tejashga erishish mumkinligini yoki erishilganligini aniqlashga yordam beradi. Shu nuqtai nazardan, asosiy omillarga quyidagilarni kiritish mumkin:

- mahsulotning mehnat sig'imi;
- material sig'imi;
- fond sig'imi hamda capital mablag' talablikni kamaytirish,
- tabiiy resurslardan ratsional foydalanish va vaqtni tejash.

Shu o'rinda, O'zbekiston Respublikasida faoliyat ko'rsatayotgan va tashkil etilgan sanoat korxonalarining ayni hozirgi kundagi faoliyati va iqtisodiy ko'rsatkichlarini tahlil qilish mumkin (1-rasm).

1-rasm. O'zbekiston Respublikasida faoliyat ko'rsatayotgan va tashkil etilgan sanoat korxonalari (2025-yil fevral holatiga ko'ra)

Bugungi kunda respublikada 56,3 mingta sanoat korxonalari faoliyat ko'rsatmoqda, shundan 10,8 mingtasi (ro'yxatdan o'tgan korxonalar umumiy sonining 19,2 %) Toshkent shahriga, 6,3 mingtasi (11,2 %) Toshkent viloyatiga, 5,7 mingtasi (10,1 %) Farg'ona viloyatiga, 4,8 mingtasi (8,5 %) Samarqand viloyatiga va 4,4 mingtasi (7,8 %) Andijon viloyatiga to'g'ri kelmoqda.

Shu qatorda, sanoat ishlab chiqarishining asosiy tarmoqlari tarkibini ham tahlil qilish mumkin. Sanoat ishlab chiqarishi tarkibi tog'-kon sanoati va ochiq konlarni ishlash, ishlab chiqarish sanoati, elektr, gaz bug' bilan ta'minlash va havoni konditsiyalash, suv bilan ta'minlash, kanalizatsiya tizimi, chiqindilarni yig'ish va utilaztsiya qilish kabi tarmoqlardan iborat.

Sanoat ishlab chiqarishi tarkibida eng katta ulush ishlab chiqaradigan sanoat hissasiga to'g'ri kelib, 44,1 trln so'mni, jami sanoat ishlab chiqarishidagi ulushi 79,1 foizni tashkil etdi. Navbatdagi 2-rasmda sanoat ishlab chiqarishining asosiy tarmoqlarida ishlab chiqarish hajmi keltirilgan [10].

2-rasm. O'zbekiston Respublikasida faoliyat ko'rsatayotgan sanoat ishlab chiqarishining asosiy tarmoqlari tarkibi (2025-yil yanvar holatiga ko'ra)

2025-yilning yanvar oyida respublikada jami sanoat ishlab chiqarishidagi yuqori ulush Toshkent shahri 18,2 %, Navoiy viloyati 23,3 %, Toshkent viloyati 14,8 %, Andijon viloyati 6,0 %, Farg'ona viloyati 4,8 % hamda Samarqand viloyati 4,6 % hissasiga tog'ri keldi [10].

Yuqoridagi ko'rsatkichlardan kelib chiqib, sanoat korxonalarida ishlab chiqarishni erkinlashtirish tarmoqda islohotlarni chuqurlashtirishni asosiy yo'nalishi sifatida qo'llash orqali korxonalar faoliyati samaradorligini oshirish mumkin [10].

Sanoat ishlab chiqarishi samaradorligini oshirishning hal qiluvchi yo'llaridan yana biri fan-texnika tarqqiyotini jadallashtirishdir. Texnik va texnologik omil mehnat unumdorligini o'stirishning kamida uchdan ikki qismini ta'minlaydi [10].

Ma'lumki, iqtisodiy taraqqiyotning turli bosqichlarida texnika taraqqiyotining harakteri va mazmuni o'z xususiyatlariga ega bo'ladi. Masalan, bozor iqtisodiyotiga o'tish natijasida fan-texnika taraqqiyoti undagi miqdoriy o'zgarishlargagina qaratiladi [10]. Umuman, samaradorlik iqtisodiyotdagi sifat o'zgarishlari bilan bog'liqdir, bu talab fan-texnika taraqqiyotiga ham to'liq joriy etiladi.

Xulosa. Umuman olganda xulosa qilib aytadigan bo'lsak, sanoat korxonalarining iqtisodiy samaradorligini baholashning mezon va ko'rsatkichlarning turli bevosita ishlab chiqarish jarayonini tashkil-iqtisodiy, texnologik ijtimoiy munosabatlarga bog'liqdir. Ushbu munosabatlar darajasi qanchalik yuqori bo'lsa, samaradorlik ham shunchalik oshadi. Har bir munosabat turini o'ziga xos mezon va ko'rsatkichlar mavjud. Ular samaradorlikni baholashda albatta hisobga olinishi shart. Shundagina, korxonalarining o'z tomonlari kamayib kuchli tomonlari oshib boradi. Hozirgi qadar, iqtisodiyot fanida mezon va ko'rsatkich atamaları keng o'rganilgan jihat bo'lgan, iqtisodchi olimlar tomonidan har tomonlama mazmun-mohiyati ochib berilgan. Lekin bugungi globallashuv va keskin raqobatchilikning kuchayishi sharoitida sanoat korxonalarining tuzilishi, xususiyatlari, boshqarish tizimidan kelib chiqqan holda o'ziga xos va mos ko'rsatkichlari mavjud.

Adabiyotlar ro'yxati.

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 24.01.2022 yildagi "Respublikada ishlab chiqarsihni rivojlantirish va sanoat kooperatsiyasini kengaytirishning samarali tizimini yaratish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-99- sonli Qarori. lex.uz.

2. Sarimsakov D.X. (2021) Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati.

3. Axmedova S.I. (2023) Yangilanayotgan iqtisodiy islohotlar davrida respublikamizdagi sanoat korxonalarida ishlab chiqarish samaradorligiga ta'sir etuvchi omillar // Science and innovation. Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti. O'zbekiston, Toshkent. 16 iyun. B. 232-235

4. Axmedova S.I. (2023) Sanoat korxonalarida ishlab chiqarish samaradorligini oshirish bo'yicha xorijiy mamlakatlar tajribasi // Arxitektura, qurilish va dizayn. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti. O'zbekiston, Toshkent. 3-son. B. 348-351

5. Axmedova S.I. (2023) Опыт зарубежных стран по повышению эффективности производства на предприятиях строительной промышленности // Milliy iqtisodiyot raqobatbardoshligini oshirish aholi turmush darajasi barqarorligi omili, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zbekiston, Toshkent. 18 oktabr. B. 305-309

6. Axmedova S.I. (2023) Факторы, влияющие на эффективность производства на предприятиях строительной отрасли // Наука и практика. Российский Экономический Университет Имени Г.В. Плеханова. Россия, Москва. Т. 15. №3 (51). С. 65-76

7. Харитонов В.А. (2018) Основы организации и управления в строительстве. М.: Академия. 224 с.
8. Yuldasheva S.N. (2020) Sanoat korxonalarida ishlab chiqarishni tashkil etish. O'quv qo'llanma. Buxoro. 290 bet.
9. Davlyatova G.M., To'ychiyeva O.N. (2020) Sanoat korxonalarida ishlab chiqarishni tashkil etish. Darslik. Toshkent
10. <https://www.stat.uz/uz/rasmiy-statistika/construction-2>
11. Garakanidze Zurab, Gaibnazarova Z.T. Forming of the gas spot market. Towards a new economy, pedagogy and technology. 2025; 2 (1): 25-37. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15594759>
12. Makhamadaliyeva D.F., Gaibnazarova Z.T. Transforming national heritage sites of Uzbekistan into tourist destinations. Towards a new economy, pedagogy and technology. 2025; 1 (1): 49-56. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15071203>